

RELATIVISMO POSMODERNO: RASGO CULTURAL EN LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS DESDE *EL LABERINTO DE LA SOLEDAD* (1950) DE OCTAVIO PAZ

RELATIVISMO POSMODERNO: RASCOS CULTURAIS NA CELEBRAÇÃO DAS PARTES DE *O LABIRINTO DA SOLIDÃO* (1950) DE OCTAVIO PAZ

POSTMODERN RELATIVISM: CULTURAL RASK IN THE CELEBRATION OF THE PARTIES FROM *THE LABYRINTH OF SOLITUDE* (1950) OF OCTAVIO PAZ

Jesús Miguel Delgado Del Aguila⁵¹

RESUMEN: Octavio Paz representa las fiestas mexicanas en *El laberinto de la soledad* (1950) con un rasgo adverso y relativista, que se opone a la unificación de la cultura como un instintivo. Inmediatamente, este carácter es reconocible desde la lógica posmoderna, la misma que trabaja Beatriz Sarlo. Al ser así, la configuración que se le atribuye a estas celebraciones cuenta con el propósito de hallar notoriamente la interrelación pluricultural y su respectiva difusión. Esa es la orientación que se le brinda al tópico de la relatividad, que se respalda también de las concepciones de la semiótica tensiva de Jacques Fontanille (la inclusión del cuadrado semiótico) y la configuración teórica del tiempo, tal como la fundamenta Paul Ricoeur. De estas, se aprecia el funcionamiento de la dinámica de opuestos, inmersa en el desarrollo de las festividades. Asumiendo que este estudio abarca a un autor distinguible, he reconsiderado previamente un panorama hermenéutico a esta investigación (análisis bibliográficos en torno a la obra).

PALABRAS CLAVE: fiestas mexicanas; semiótica tensiva; estudios bibliográficos; posmodernidad; relativismo.

ABSTRACT: Octavio Paz represents the Mexican festivities in *The Labyrinth of Solitude* (1950) with an adverse and relativistic trait, which opposes the unification of culture as an instinctive. Immediately, this character is recognizable from the postmodern logic, the same that works Beatriz Sarlo. In this way, the configuration attributed to these celebrations has the purpose of

⁵¹ Doctorando en Literatura Peruana y Latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Peru. ORCID iD: <http://orcid.org/0000-0002-2633-8101>. E-mail: tarmangani2088@outlook.com.

finding notoriously the pluricultural interrelation and its respective diffusion. This is the orientation given to the topic of relativity, which is also supported by the conceptions of Jacques Fontanille's tense semiotics (the inclusion of the semiotic square) and the theoretical configuration of time, as laid down by Paul Ricoeur. Of these, the functioning of the dynamics of opposites, immersed in the development of the festivities, is appreciated. Assuming that this study encompasses a distinguishable author, I have previously reconsidered a hermeneutic panorama to this research (bibliographical analyzes around the work).

KEYWORDS: Mexican parties; tense semiotics; bibliographic studies; postmodernity; relativism.

RESUMO: Octavio Paz representa as festividades mexicanas em *O Labirinto da Solidão* (1950) com um traço adverso e relativista, que se opõe à unificação da cultura como instintiva. Imediatamente, esse personagem é reconhecível a partir da lógica pós-moderna, a mesma que trabalha Beatriz Sarlo. Desse modo, a configuração atribuída a essas celebrações tem o propósito de encontrar notoriamente a inter-relação pluricultural e sua respectiva difusão. Esta é a orientação dada ao tema da relatividade, que também é apoiada pelas concepções da semiótica do tempo de Jacques Fontanille (a inclusão do quadrado semiótico) e a configuração teórica do tempo, como estabelecido por Paul Ricoeur. Destes, o funcionamento da dinâmica dos opostos, imerso no desenvolvimento das festividades, é apreciado. Assumindo que este estudo abrange um autor diferenciado, reconsiderarei anteriormente um panorama hermenêutico para esta pesquisa (análises bibliográficas em torno do trabalho).

PALAVRAS-CHAVE: Festas mexicanas; semiótica tensiva; estudos bibliográficos; pós-modernidade; relativismo.

1. INTRODUCCIÓN

La categoría de posmodernidad, definida por Terry Eagleton (1997, p. 11) como “un estilo de pensamiento que desconfiaba de las nociones clásicas de verdad, razón, identidad y objetividad, de la idea de progreso universal o de emancipación, de las estructuras aisladas, de los grandes relatos o de los sistemas definitivos de explicación”, no ha sido utilizada en el texto de Paz; sin embargo, dos características representan esa visión del mexicano en función de la posmodernidad. La primera evidencia un carácter relativista, tal como lo señala Marvin Harris (2007, p. 155): “Los posmodernos rechazan las grandes generalizaciones y las llamadas teorías ‘totalizadoras’. La verdad, además de ser una ficción convincente, es relativa, local, indefinida e interpretativa. Así, debe renunciarse al esfuerzo de recabar datos etnográficos objetivos”. La segunda es peculiar por sus ansias por la interculturalidad, producto de la diversidad y la

difusión de elementos compositivos para las celebraciones festivas, tal como lo indica Julia Ledo:

Su planteamiento central, cada uno con sus matices, se basa en que la crisis de la modernidad ha traído el fin de la historia, el fin de las grandes ideologías, de la verdad, de la ciencia, de dios, del hombre, de la cultura, y del sentido. La posmodernidad sustituye a la cultura por multicultural, a la universalidad y el monosentido por la pluralidad y el multisentido, o como dice Foucault, “una verdad por una muchedumbre de verdades [...]” (2004, p. 2).

2. ABORDAJE HERMENÉUTICO EN EL LABERINTO DE LA SOLEDAD (1950)

Sobre los estudios críticos realizados al ensayo de Paz, he recopilado los que abarcan los análisis de las fiestas, tratadas particularmente por el autor en el capítulo “Todos los Santos. Día de muertos”. Además, he elaborado un recuento de estudios similares a los que efectúo en esta investigación. Los siguientes planteamientos han sido ordenados cronológicamente y se hallan las citas de los mismos adjuntos en la bibliografía.

2.1. Estudios críticos panorámicos en torno a las fiestas en *El laberinto de la soledad* (1950)

Con respecto al tópico de la fiesta, condensé una clasificación de diez lineamientos, según la variante analizada, debido a sus reincidencias por parte de la crítica literaria o la hermenéutica. Luego de exponerlos, haré una reflexión personal que servirá para contrastarla con las taxonomías desarrolladas en este artículo. Finalmente, se colige un recuento general y el aporte originado por este tema.

La primera formulación la abarca Emil Volek (1997, p. 642), Elizabeth Salgado Corona (1999) y Yoon Bong Seo (2002), quienes se refieren a las festividades como la ocasión en la que la cultura tradicional de México se

conforma; a su vez, esa constitución permite percibir su estética y su universalidad. Por esta razón, se asume una significación cívica. Ante ello, esta indagación al ser meramente antropológica e histórica no cuenta con las pautas compatibles para comprobar esa aseveración; sin embargo, el objetivo que tiene es el mismo: demostrar que en el país predomina un interés fundado hacia las celebraciones.

La segunda postulación, y que ha sido mayor abordada, es la que mencionan Elizabeth Salgado Corona (1999, pp. 45-52), María Ruiz (2002, p. 212), Grínor Rojo (2003, p. 208), Anthony Day y Sergio Muñoz (2004, p. 73), Jeff Browitt (2005, p. 29), Guadalupe Annette Cruikshank (2007, pp. 231-232), Juan Malpartida (2007, p. 9), Grover Arango (2009), Priscila de Freitas (2010, p. 118), Sergio Durán (2010, p. 36), Zuzana Ingrová (2010, p. 49), Märta Sonesson (2011, p. 11), Arturo Morales Campos (2012), Ekaterina Katzarova (2012), Anita Vujeva (2013, p. 30), Carolina Lamas (2013, p. 3), Gerard Marín Plana (2014, p. 21) y Ramón Xirau (2014, p. 20), quienes sustentan que en las fiestas se manifiesta la oportunidad del mexicano para confraternizar con los demás, es decir, evadir la soledad. Monika Zrůstová (2002, pp. 12-13) sostiene que estas son un intento del ciudadano para superar efectivamente esa soledad, ya que ese procedimiento resulta inútil en la vida cotidiana por la presencia insoslayable de la comunicación. Una postura totalmente adversa es la configurada por José Sarzi y Leonor Taiano (2009, p. 87), quienes aseguran que la celebración sirve al mexicano para encubrirse. En ese sentido, ante estas tres perspectivas (la evasión de la soledad del mexicano a través de los festejos, su tentativa frustrada y su ocultamiento), me enfoco más por la primera, porque compruebo en esta investigación que la fiesta brinda al mexicano esa necesidad de otorgar una imagen multicultural en otros espacios.

La tercera aseveración es desarrollada por Dante Arturo Salgado González (2000, pp. 40-41), Luz Arango (2002, p. 191), María del Carmen Ruiz de la Cierva (2002, p. 210), Michel Maffesoli (2004: 8), Hermes Damián

Gutiérrez (2005, p. 109) y Javier Rico Moreno (2006, p. 111), quienes afirman que las celebraciones son una percepción mítica del tiempo, en la que se adhieren los contrarios apreciados en las fiestas mexicanas: vida-muerte, júbilo-lamento, canto-aullido. Ante estas posturas, señalo que es propio de la posmodernidad identificar una indiferencia hacia la historia y los sucesos espontáneos como la fiesta. No obstante, más que referirse a una conexión entre elementos, se trata de una subordinación, ya que existen patrones internos dentro de las celebraciones que adoptan y predominan más que otros. Por ejemplo, en las festividades, prevalece más la alegría que la tristeza, a pesar de que en el texto de Paz se indique que la exhibición de ambos caracteres es esencial, sin que importen las proporciones.

La cuarta propuesta es obtenida del comentario que hace Enrico Mario Santí (2002, pp. 27-28) en la edición crítica de *El laberinto de la soledad*. En la “Introducción”, detalla que el mexicano requiere la fiesta como ritual sagrado. No obstante, cuando se trata de esta forma, se especifica cómo se están abordando las celebraciones del mexicano, según el ensayo del escritor mexicano, porque no asumen una noción meramente religiosa, puesto que priorizan rasgos racionales que han suscitado una hibridez en su composición tradicional. Ante ello, es ineludible destacar que es propio de la posmodernidad equiparar la presencia de particularidades convergentes y relativas.

La quinta consideración es elaborada por María Ruiz (2002, p. 210), Grover Arango (2005), Anthony Stanton (2006, p. 8), Alejandro Rossi (2008, p. 38), Priscila de Freitas (2010, p. 118), Zuzana Ingrová (2010), Aline de Carvalho (2012, p. 173), Juan Villoro (2014) y Hugo Neira (2014a, 2014b), quienes pormenorizan que con la fiesta se detiene el tiempo en un instante eterno y conlleva un tiempo mítico, que no es lineal y se celebra de forma homogénea (todos participan y se divierten). De este modo, se infringen las leyes y las normas sociales. Esta situación es universalizante, incluso cuando es tratado por el autor, por la existencia de una generalización en torno a los festejos del

mexicano. No se refiere a una festividad de una región determinada o de una celebración en especial, sino que se adopta una categoría que se expande significativamente y se cuestiona por la variedad de fiestas que se hacen en México. Esto se convierte en un carácter posmoderno, debido a que es notorio un rechazo positivista de querer establecer una verdad de la realidad.

La sexta postulación la desarrolla Karla Pereira Cunha (2005, 2007), quien argumenta que Paz indica que existe una fijación por las fiestas, que se crea por la afición a la pluralidad de partes. Esto se relaciona con la imprecisión y la relatividad posmoderna de no especificar ni especializarse en un tópico en particular, sino que se busca aludir a un conjunto del que se consolida una premisa sobre la base de la experiencia, por lo tanto, refutable.

La séptima propuesta es la estudiada por Berenice Mondragón (2005, pp. 86-87), quien destaca que la fiesta evidencia una forma económica antigua, basada en el don y la ofrenda. Para ello, confrontó los rasgos subjetivos que la componen, sin corroborar claramente sus contraposiciones.

La octava fundamentación es argüida por Claudia Macías Rodríguez (2008, p. 5), quien sostiene que el escritor mexicano se refiere directamente a las celebraciones en el capítulo “Todos santos, día de muertos”. Esta ratificación es evidente, aunque pudo haber sido de más utilidad indagar concienzudamente esta variante. Inmediatamente, se percata el reforzamiento que desarrolla para otros temas con respecto al ensayo.

La novena propuesta la abarca Gabriella Serban (2011, p. 4), quien argumenta que Octavio Paz analiza las causas más interiorizadas de las festividades mexicanas, que revelan el malestar de la sociedad. Este estudio es distinto, ya que muestra la configuración absoluta, es decir, lo que se mantuvo evasivo en función de esta manifestación cultural. Sin embargo, nuevamente, es ineludible retomar que prevalece una subordinación entre rubros contrarios.

Los que están asociados con los festejos y la alegría dominan y erradican los rasgos opositores.

La décima se infiere de lo sostenido por Xochiquetzaly de Avila, Jaime Galán y Mantel Tosta (2013, pp. 69-72). Ellos plantean que en las fiestas mexicanas se percibe un dolor culposo, de caída e infortunio, pero será alternado y ambivalente con la emoción de una victoria que se extrae de las mismas. Al igual que en la penúltima propuesta, no se trata de la presencia de rasgos negativos y empobrecedores en las celebraciones mexicanas de *El laberinto de la soledad*, sino de la subordinación de talentos internos.

Estas diez aseveraciones reinciden en el análisis superficial y hasta textual del ensayo de Paz; no obstante, es imprescindible priorizar cómo las fiestas del mexicano adoptan un significado a partir de los elementos internos que las conforman, como la foria existente durante estas o la distribución que tiene su naturaleza contradictoria para generarlas, además de mantener el júbilo. Eso lo comprobaré desde la teoría de la posmodernidad, la cual se explicará más adelante, junto con el cuadrado semiótico y la taxonomía del tiempo.

2.2. Estudios críticos con respecto a lo relativo (posmoderno) en la celebración de las fiestas de *El laberinto de la soledad* (1950)

Este apartado abarca lo analizado por la hermenéutica desde la contradicción, sin estar necesariamente vinculada con la fiesta; no obstante, es imprescindible retomarla para comprender la articulación de lo que colisiona para constituir lo relativo. Este argumento se desarrolla y se fundamenta en mi investigación con las teorías posmodernas, el cuadrado semiótico y el tratamiento del tiempo. Las formulaciones serán mencionadas a continuación y se comentarán solo al final, a diferencia del primer caso (el del abordaje de las celebraciones), debido a que el enfoque no se hará sobre los temas hallados por

los críticos, sino en torno a la ambivalencia desde la introspección en las festividades.

Principalmente, Mirna Villamil (2000, p. 85) argumenta que lo relativo en Octavio Paz no solo se basa en localizar una identidad nacional por medio de la historiografía y la crítica social, sino que pretende ubicar el origen de la maldad y su solución peculiar. No obstante, el resultado en su investigación será totalmente opuesto por la inferioridad y la incapacidad que asume el mexicano por su raza y su sociedad. Asimismo, Enrique Krauze (2003, p. 47) y Gabriel Cocimano (2003, p. 41) plantean que la dualidad se atañe en la contradicción con la realidad histórica que representa el Premio Nobel en su ensayo. Igualmente, Karla Pereira Cunha (2005, 2007) afirma que *El laberinto de la soledad* muestra las incoherencias en la sociedad de su país. De la misma manera, Rafael Fauquié (2005) detecta que el autor exige el derecho a la oposición. Con ello, se revela su actitud crítica, patentizada al reconocer los cuestionamientos efectuados a la historia, con su complejidad afín y su convergencia. Al respecto, Alejandro Latinez (2006, p. 3) sustenta que la contradicción es compacta en la identidad latinoamericana que promueve Paz en su ensayo, aunque también se observan correspondencias. Anthony Stanton (2006, 2011) sostiene que en esta obra literaria se alegan afiliaciones heterogéneas (religión, sociología, lingüística, antropología), sin preferir exclusivamente una. Todo es asimilado y sintetizado en un estilo poético inconfundible. Este ensayo contiene ambivalencias epistemológicas interiores. En ese sentido, es un defecto; pese a ello, se asumen como una oportunidad para suscitar la oscilación dialéctica entre soledad y comunión en la historia de su país. Leonel Delgado Aburto (2006) pormenoriza que el ensayo posee una contradicción en su discurso crítico (hacia la modernidad mexicana) con su taxonomía literaria (por su multiplicidad estilística y temática). Javier Rico Moreno (2006, p. 140), Alejandro Rossi (2008, p. 38), Sergio Durán (2010, p. 13), Arturo Morales Campos (2012) y Hugo Neira (2014a) detallan que es

notoria una dialéctica del mexicano de cerrarse y abrirse. Esta es su forma de comunicación. Ernesto Rodríguez Moncada (2009: 189) argumenta que Paz es el que mejor representa las adversidades del sentir del mexicano. José Sarzi y Leonor Taiano (2009, p. 79) colige que la contradictoria índole mexicana (y también la dualidad) genera la soledad, junto con la falta de identidad. En consecuencia, ser mexicano significa adoptar la duplicidad y requerir dimensiones antitéticas para demostrar su propia existencia. Por ello, el mexicano fluctúa entre el mundo de los vivos y los muertos, al igual que entre la alegría y la tristeza. Estas dicotomías lo hacen sentirse protegido: la muerte lo preserva de la vida, y viceversa. Zuzana Ingrová (2010, p. 61) sostiene que el escritor mexicano muestra múltiples realidades de su país (distintas y similares a los pueblos del mundo), que son a la vez ambivalentes. Priscila de Freitas (2010, p. 109) infiere que se exhiben los pares con doble significado en *El laberinto de la soledad*, por la intención que tiene el mismo de buscar la ruptura con el mundo, para luego crear otro. A su vez, según Diana Valencia (2010, p. 107), ese binarismo se observa de forma lingüística y sociolingüística en el ensayo al articular la dinámica de la presencia y la ausencia (ocultamiento-revelación). Sergio Durán (2010, p. 33) indica que el texto de Paz es una obra particularmente pródiga en referencias a situaciones de analogía o correspondencia entre lo acontecido en uno y otro ámbito. Verbigracia, en relación con la historia, expresa el regreso al origen y la pugna entre forma y fondo. Para Arturo Morales Campos (2012, p. 179), su trabajo alcanza a establecer una reciprocidad entre lo propio mexicano y lo otro ajeno. Olga Acosta (2012, p. 8) deduce que el autor comprende su país al asumirlo como una totalidad viva y contradictoria, mas no como un producto del pasado colonial. Finalmente, Morales Campos (2012, pp. 10-11) detalla que el trabajo del Premio Nobel de Literatura ha sido configurado con un perfil ecléctico, el cual cuenta con objetivos principales, como el de revisar y desmitificar diversas ideologías y construcciones identitarias de México posrevolucionario. Además,

detecta la condensación del pensamiento del autor sobre la base de polos opuestos complementarios.

En síntesis, los aportes fundamentados en torno al tema de la convergencia han sido expuestos con el propósito de identificarse en ellos que no se vinculó el tópico de la posmodernidad. Es más, no se precisa si la contradicción aludida y analizada es con respecto al interior de los mismos términos que emplea Paz, sino que terminan siendo pares binarios, antónimos entre sí, y disciplinas relacionadas con el enfoque filosófico e histórico que le otorga el autor a su libro. Por ese motivo, es pertinente la orientación exclusiva hacia las fiestas para extrapolar la concepción posmoderna (la relativización que propone Beatriz Sarlo como paradigma), comprobarla con el cuadrado semiótico (evidencia la confrontación de caracteres opuestos) y explayar los resultados desde la teoría del tiempo de Paul Ricoeur.

3. INCLUSIÓN DE LA RELATIVIDAD EN LAS FIESTAS MEXICANAS: ENFOQUES POSMODERNOS Y SEMIÓTICOS

Para el tratamiento de mi investigación, introduzco la teoría de la posmodernidad, desarrollada por Beatriz Sarlo, la del cuadrado semiótico de Jacques Fontanille, como también la acepción de tiempo que plantea Paul Ricoeur, entre otros más articulados a lo que sucede interiormente en las celebraciones.

3.1. Teoría de la posmodernidad en *El laberinto de la soledad*

Beatriz Sarlo (1994) explica dos nociones aplicables para entender la categoría de posmodernidad en el ensayo de Octavio Paz. La primera es notoria con la noción de relativismo. Entretanto, la segunda aborda la temática de la

interculturalidad. Estas dos maneras de articular la posmodernidad se fijan en el interior de las festividades del mexicano.

Al hacer referencia al relativismo, propio de la posmodernidad, Beatriz Sarlo (1994, pp. 157-158) menciona que históricamente, luego de las vanguardias, existe una necesidad en las artes y las culturas de homogeneizar todo tipo de manifestación que intente canonizar o convertir en instintivo sus aportes. No obstante, esto ha suscitado una dispersión incontrolable que no asegura la calidad de la producción artística. Ocurre en *El laberinto de la soledad*, en el que se aprecia una disputa constante de contrarios. Por ejemplo, en la siguiente cita, se observa el modo de celebrar las fiestas:

Los ritos que celebran su extinción están destinados a provocar su renacimiento: la fiesta del fin de año es también la del año nuevo, la del tiempo que empieza. Todo atrae a su contrario. [...] La fiesta es ante todo el advenimiento de lo insólito. La rigen reglas especiales, privativas, que la aíslan y hacen un día de excepción. Y con ellas se introduce una lógica, una moral, y hasta una economía que frecuentemente contradicen las de todos los días. Todo ocurre en un mundo encantado: el tiempo es otro tiempo [...]. Todo se comunica; se mezcla el bien con el mal, el día con la noche, lo santo con lo maldito (1998, pp. 54-56).

Como se comprueba en la cita anterior, prevalecen nociones que se oponen y que a la vez se integran al referirse a la fiesta mexicana del ensayo de Octavio Paz. Verbigracia, se especifica que existen elementos configuradores convergentes o totalizadores a partir de la economía y la moral, incluso, más adelante, hace alusión textualmente a la forma de celebrar, de la que el bien y el mal (binarios adversos) están incluidos, como también lo santificado y lo condenable.

Otra manera de cerciorarse de la contradicción es cuando se trata la foria instalada en los participantes de las fiestas, como se indica a continuación: “No hay nada más alegre que una fiesta mexicana, pero también no hay nada más

triste. La noche de fiesta es también noche de duelo” (Paz, 1998, p. 57). De esta consideración, es posible percibir la dicotomía entre alegría vs. tristeza, la cual funciona relativamente, ya que la celebración festiva del mexicano en sí no es su total júbilo difundido, sino también los talentos que no se desean sustentar.

La segunda noción que desarrolla Beatriz Sarlo (1994, p. 159) con respecto a la configuración de lo posmoderno es la adherida con la apertura que tienen las culturas frente a otras, la cual es asequible a través de la interculturalidad. Asimismo, asume toda manifestación artística como canal de intercambio entre distintas posturas que requieren la especialización y el éxito del arte mismo, ya sea mediante competencias, búsqueda de consagración, legitimidad, estrategias de lucha y alianza o cualquier otra consigna. Si bien esta segunda noción consolida un criterio de contacto con el mundo, no deja de relacionarse con el relativismo. Al haber estéticas heterogéneas, no existen acuerdos interdisciplinarios e interculturales, aun así, resulta propicio.

En el texto de Paz, se alude a esta categoría indirectamente.

En esas ceremonias —nacionales, locales, gremiales o familiares— el mexicano se abre al exterior. Todas ellas le dan ocasión de revelarse y dialogar con la divinidad, la patria, los amigos o los parientes. Durante esos días el silencioso mexicano silba, grita, canta, arroja petardos, descarga su pistola en el aire. Descarga su alma. Y su grito, como los cohetes que tanto nos gustan, sube hasta el cielo, estalla en una explosión verde, roja, azul y blanca y cae vertiginoso dejando una cauda de chispas doradas. Esa noche los amigos, que durante meses no pronunciaron más palabras que las prescritas por la indispensable cortesía, se emborrachan juntos, se hacen confidencias, lloran las mismas penas, se descubren hermanos y a veces, para probarse, se matan entre sí. La noche se puebla de canciones y aullidos. Los enamorados despiertan con orquestas a las muchachas. Hay diálogos y burlas de balcón a balcón, de acera a acera. Nadie habla en voz baja. Se arrojan los sombreros al aire (1998, p. 53).

En general, ambas posiciones que plantea Beatriz Sarlo (1994) exteriorizan una estructura del arte, que se demarca por la desconexión

organizadora de la sociedad, en tanto arte y manifestaciones culturales. Esta se evidencia desde los rasgos posmodernos por los que atraviesa la cultura mexicana, descrita por Octavio Paz en *El laberinto de la soledad*.

3.2. Teoría semiótica en *El laberinto de la soledad*

El segundo término, el cuadrado semiótico de Jacques Fontanille, ha sido utilizado en esta investigación para verificar que existen componentes posmodernos que son aludidos por Beatriz Sarlo, en especial, por las contradicciones internas dentro de la fiesta mexicana, la cual no se limita con distinguir una categoría de otra, sino que otorga un valor simbólico a esa totalidad que se opone.

Como mencioné en relación con Sarlo, uno de los criterios que permite hacer referencia a la posmodernidad en las celebraciones del mexicano en *El laberinto de la soledad* es la noción de relativismo; es decir, cuando las construcciones teóricas, internas de las festividades, se someten a consuetudinarias ambivalencias de términos. Para teorizar al respecto, extrapolo el término de semiótica tensiva, propuesto por Fontanille, en torno al cuadrado semiótico.

El cuadrado semiótico se vincula con las operaciones lógicas que se dominan para organizar la narración en cuanto proceso creador de valores. Para el caso de Jacques Fontanille (2001, p. 51), esta categoría se exhibe como la junción de dos tipos de binarismos en un solo sistema, que, a su vez, administra la coexistencia simultánea de rasgos dicotómicos, como también su presencia y su ausencia. En esta oportunidad, he hallado seis maneras de aplicar esta categoría en la ejecución de las fiestas del mexicano, según lo hace explícito el texto del Premio Nobel de Literatura: primero, en la organización de las celebraciones; segundo, en el estadio del mexicano durante la realización de sus festividades; tercero, en la adquisición de componentes culturales por parte del

mexicano para efectuar sus fiestas; cuarto, la sensibilidad empleada por los mexicanos entre esa manifestación cultural; quinto, en la función valorativa del valor económico; y sexto, en la incorporación de la religión para destacar su utilidad en las celebraciones mexicanas.

A continuación, coloco los seis casos en los que se usa la inserción del cuadrado semiótico, según el modelo trabajado por Jacques Fontanille (2001, p. 53).

Los seis casos están textualmente mencionados en la obra de Paz. El primero, relacionado con la organización de las fiestas, se caracteriza por el binarismo entre orden vs. desorden. El segundo, que trata sobre el estadio del mexicano durante las festividades, consiste en la oposición entre los caracteres de cerrado vs. abierto. El tercero, basado en la inclusión de componentes

culturales convencionales por parte de los mexicanos en las celebraciones, se manifiesta con lo propio vs. lo ajeno. El cuarto representa la foria utilizada en las fiestas mexicanas, como la de alegría (euforia) vs. duelo (disforia). El quinto, en torno a la función valorativa del valor económico, desarrolla el ideal de los festejos, con las distinciones de posesión económica vs. derroche económico. Finalmente, se encuentra la utilidad de la religión en las celebraciones mexicanas, apreciada en las ambivalencias de ateísmo vs. catolicismo.

Por lo concretizado hasta el momento, todas estas categorías cuentan con un rol contradictorio. En el texto *La estructura tensiva* de Claude Zilberberg, publicado por la Universidad de Lima (Perú), se señala que las oscilaciones fundamentadas desde la misma representación no tienen ni una determinación significativa:

Asegurar que /blanco/ se opone a /negro/ no es decir gran cosa. La cuestión semántica consiste en preguntarse cómo se pasa de /blanco/ a /negro/. Cómo, según el caso, acelerar ese desplazamiento, o bien cómo ralentizarlo; cuántas pausas conviene programar por adelantado; cuáles son los frenos, las resistencias que se van a encontrar. En una palabra, se trata de sorprender el sentido "haciéndose" (o sea, "en acto") (2015, p. 46).

Todos estos términos que integran la interioridad de las fiestas (los seis indicados en el cuadrado semiótico) tienen un incentivo principal que los interrelaciona y que hace posible la celebración. Estas son las ansias por conseguir la interculturalidad (segunda característica de esta investigación, que explica el carácter posmoderno de la obra de Paz). Comprobar esta premisa se convierte en una de las utilidades de la aplicación del cuadrado semiótico, respaldado por la semiótica tensiva de Fontanille (2001) y Zilberberg (2015).

3.3. Teoría del tiempo en *El laberinto de la soledad* (1950)

El texto de Paul Ricoeur (1998) es importante considerarlo, ya que en el mismo se ejerce un estudio sobre los tiempos que se extrapolan en la narración literaria. Para el caso del Premio Nobel de Literatura, se expone un tratamiento dual que se hace del mismo cuando se desarrollan las fiestas. El primero abarca el tiempo de forma no lineal, mientras que el segundo es trascendental. Estos términos son usados por Ricoeur y serán introducidos en esta sección.

La primera manera de inferir el tiempo es el relacionado con el de no lineal. Paul Ricoeur (1998, p. 44) se refiere a esta modalidad temporal como escéptica, forma de acotarla relativamente. Además, argumenta que es catalogada así, debido a que no tiene una definición exacta, porque el futuro no está erigido, el pasado es remoto y el presente no se halla en permanencia. En el ensayo de Paz Octavio, existe una alusión textual del mismo:

Nuestro calendario está poblado de fiestas. Ciertos días, lo mismo en los lugarejos más apartados que en las grandes ciudades, el país entero reza, grita, come, se emborracha y mata en honor de la Virgen de Guadalupe o del General Zaragoza. Cada año, el 15 de septiembre a las once de la noche, en todas las plazas de México celebramos la Fiesta del Grito; y una multitud enardecida efectivamente grita por espacio de una hora, quizá para callar mejor el resto del año. Durante los días que preceden y suceden al 12 de diciembre, el tiempo suspende su carrera, hace un alto y en lugar de empujarnos hacia un mañana siempre inalcanzable y mentiroso, nos ofrece un presente redondo y perfecto, de danza y juerga, de comunión y comilona con lo más antiguo y secreto de México. El tiempo deja de ser sucesión y vuelve a ser lo que fue, y es, originariamente: un presente en donde pasado y futuro al fin se reconcilian (1998, p. 51).

En esta cita, se observa que el tiempo no es lineal: se detiene por la celebración de la fiesta, lo que conduce a asumir, bajo la concepción de Paul Ricoeur (1998, p. 53), que lo festejado allí se realiza en un espacio en específico, mas no en esa instancia. Este tema es el que se desarrolla con el objetivo de explicar ese lugar aludido no lineal, exento de su universo, por ser la necesidad de la cultura mexicana la integración en un lugar de la posmodernidad. Esto se

asocia con la epistemología que adopta Mijaíl Bajtín en función del tiempo que sucede en esas circunstancias:

Las fiestas tienen siempre una relación profunda con el tiempo. En la base de las fiestas hay siempre una concepción determinada y concreta del tiempo natural (cósmico), biológico e histórico. Además, las fiestas, en todas sus fases históricas, han estado ligadas a períodos de crisis, de trastorno, en la vida de la naturaleza, de la sociedad y del hombre. La muerte y la resurrección, las sucesiones y la renovación constituyeron siempre los aspectos esenciales de la fiesta. Son estos momentos precisamente (bajo las formas concretas de las diferentes fiestas) los que crearon el clima típico de la fiesta (2003, p. 11).

Ahora, trataré el tiempo trascendental, desde la perspectiva de Paul Ricoeur, quien plantea lo siguiente:

La eternidad es “siempre estable” (*semper stans*) en contraste con las cosas, que no son “nunca estables”. Esta estabilidad consiste en que “en la eternidad nada es pasajero, sino que todo está presente (*tutum esse praesens*). Al contrario del tiempo, que nunca está presente en su totalidad” (1998, pp. 70-71).

Es decir, en las celebraciones de las fiestas, prevalecen constantes dicotomías en conflicto y opuestos entre sí. Se admite un tiempo trascendental, en el que la eternidad erradica los contrastes y asimila los talentos que integran y conforman lo festivo en un solo componente, tal como se aprecia en la siguiente cita de Octavio Paz:

La Fiesta mexicana no es nada más un regreso a un estado original de indiferenciación y libertad; el mexicano no intenta regresar, sino salir de sí mismo, sobrepasarse. Entre nosotros la Fiesta es una explosión, un estallido. Muerte y vida, júbilo y lamento, canto y aullido se alían en nuestros festejos, no para recrearse o reconocerse, sino para entredevorarse (1998, p. 57).

Como se observa del párrafo anterior, con el tiempo trascendental, no solo se logra que la manifestación cultural de la fiesta se consolide en la humanidad y que se inserte como fecha cívica, sino que desarrolla su importancia, debido a que empezará a anular todo criterio relativista de ambivalencias (alegría vs. tristeza, desgaste económico vs. posesión económica, propio vs. ajeno, etc.). Ante ello, se asume que el tiempo trascendental de la celebración posiciona a la cultura mexicana en un lugar disímil del presente; más bien, se detecta en el proceso: se trata de un contacto incipiente y predictivo de la posmodernidad.

Las categorías integradas se vinculan con la posmodernidad, lo convergente que se extrae del cuadrado semiótico y el tiempo de Paul Ricoeur.

Referencias

ACOSTA, Olga. “De la iglesia al museo. Entre lo sagrado y lo secular en el Museo Iglesia Santa Clara de Bogotá”. En Patricia Fogelman y Candela de Luca (comps.). *Actas electrónicas del Cuarto Simposio Internacional sobre Religiosidad, Cultura y Poder (IV SIRCP) del GERE*. Buenos Aires: Grupo de Estudios sobre Religiosidad y Evangelización. Publicado el 2012. Disponible: <https://tinyurl.com/yy7cb4fn> Consultado el 27/5/2019.

ANNETTE CRUIKSHANK, Guadalupe. *La muerte y el humor en México: Joaquín Bolaños, José Guadalupe Posada, Elena Garro y Octavio Paz*. Tesis de doctorado. EE. UU.: Universidad de Arizona, 2007.

ARANGO, Luz. “Siete, el secreto de la risa”. *Desde el Jardín de Freud* (2), pp. 190-192, 2002.

ARANGO, Grover. *La búsqueda de la identidad nacional a través de la escritura de El laberinto de la soledad de Octavio Paz*. Tesis de licenciatura. México D. F.: Universidad Autónoma Metropolitana, 2005.

ARANGO, Grover. "Grover Arango *El laberinto de la soledad* Tercera parte" (video). Publicado el 2009. Disponible: <https://youtu.be/YHcvXhfcvc8> Consultado el 28/5/2019.

BAJTÍN, Mijaíl. *La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento. El contexto de Francois Rabelais*. Versión de Julio Forcat y César Conroy. Madrid: Alianza Editorial, 2003.

BONG SEO, Yoon. "En las vueltas de *El laberinto de la soledad*, de Octavio Paz". *Sincronía* 7 (23), 2002. Disponible: <http://sincronia.cucsh.udg.mx/laberintoj.htm> Consultado el 28/5/2019.

BROWITT, Jeff. "From *La hojarasca* to *Cien años de soledad*: Gabriel García Márquez's Labyrinth of Nostalgia". *Fulgor* 2 (2), pp. 21-32, 2005.

COCIMANO, Gabriel. "Malinche, Borges y la fascinación por lo foráneo en la cultura latinoamericana. Entre dos mundos". *American@ III* (2), pp. 39-54. Publicado el 2003. Disponible: <http://www.uhu.es/hum676/revista/cocimano.pdf> Consultado el 28/5/2019.

DAMIÁN GUTIÉRREZ, Hermes. *Juego de dioses. Comparación crítica de los ensayos Visión de Anahuac y El laberinto de la soledad desde una perspectiva mitológica*. Tesis de maestría. México D. F.: Universidad Nacional Autónoma de México, 2005.

DAY, Anthony y Sergio MUÑOZ. "Resolver lo económico y lo político para arribar al siglo XXI con más seguridad". En *Octavio Paz. Dossier II*. Córdoba: Ediciones del Sur, pp. 68-74, 2004.

DE AVILA, Xochiquetzaly, Jaime GALÁN y Mantel TOSTA. “Vestigios de la transgresión en las celebraciones mexicanas”. *Trivium* 5 (2), pp. 65-75, 2013. Disponible: <https://tinyurl.com/y6ol7ya4> Consultado el 28/5/2019.

DE CARVALHO, Aline. “O labirinto de Octavio Paz”. *Veredas da História* V (2), pp. 167-180, 2012.

DE FREITAS, Priscila. *De uma máscara a outra: questões sobre a identidade em El laberinto de la soledad, de Octavio Paz*. Tesis de maestría. Assis: Universidade Estadual Paulista, 2010.

DELGADO ABURTO, Leonel. “La narrativa de la soledad en Octavio Paz: modernidad, clínica, crítica”. *Espéculo. Revista de estudios literarios* (33), 2006. Disponible: <http://www.ucm.es/info/especulo/numero33/soledad.html> Consultado el 28/5/2019.

DURÁN, Sergio. “Baile de máscaras, soledad y comunión en Octavio Paz”. *Revista SudHistoria* 1 (1), 2010. Disponible: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3406474.pdf> Consultado el 28/5/2019.

EAGLETON, Terry. *Las ilusiones del posmodernismo*. Buenos Aires: Paidós, 1997.

FAUQUIÉ, Rafael. “La ética como escritura: Mario Vargas Llosa, Octavio Paz”. *Espéculo. Revista de estudios literarios* (30), 2005. Disponible: <http://www.ucm.es/info/especulo/numero30/etiescri.html> Consultado el 28/5/2019.

FONTANILLE, Jacques. *Semiótica del discurso*. Lima: Universidad de Lima, Fondo de Desarrollo Editorial, 2001.

HARRIS, Marvin. *Teorías sobre la cultura en la era posmoderna*. Trad. Santiago Jordán. Barcelona: Crítica, 2007.

INGROVÁ, Zuzana. *La mexicanidad a través de los ensayistas mexicanos Octavio Paz y Carlos Fuentes*. Tesis de maestría. República Checa: Universidad Masaryk.

Publicado el 2010. Disponible: http://is.muni.cz/th/137848/ff_m/mexicanidad.pdf Consultado el 28/5/2019.

KATZAROVA, Ekaterina. *Alegorías de la identidad en algunos ensayos latinoamericanos de los siglos XIX y XX*. Tesis de maestría. Ohio, EE. UU.: Universidad de Cincinnati, 2012.

KRAUZE, Enrique. "La soledad del laberinto". *Letras Libres* (19), pp. 40-47, 2003.

LAMAS, Carolina. "El laberinto de la soledad: un acercamiento a su estructura general, estilo literario y razonamiento de la soledad". Publicado el 2013. Disponible: <http://tinyurl.com/y5rtm5ur> Consultado el 28/5/2019.

LATINEZ, Alejandro. *Narrativas de aprendizaje, narrativas de crecimiento: el personaje adolescente y los límites del discurso del desarrollo en Latinoamérica entre 1950 y 1971*. Tesis de doctorado. Tennessee: Universidad de Vanderbilt, 2006.

LEDO, Julia. "El posmodernismo en Antropología". *Aposta. Revista de Ciencias Sociales* (11), pp. 1-15, 2004.

MACÍAS RODRÍGUEZ, Claudia. "La fiesta: preservación de la cultura popular en América Latina". Publicado el 2008. Disponible: <http://sincronia.cucsh.udg.mx/maciassummer08.pdf> Consultado el 28/5/2019.

MAFFESOLI, Michel. *El tiempo de las tribus. El ocaso del individualismo en las sociedades posmodernas*. Trad. Daniel Gutiérrez Martínez. México D. F.: Siglo XXI Editores, 2004.

MALPARTIDA, Juan. "Pasos por el laberinto". En Octavio Paz. *El laberinto de la soledad*. Madrid: Fondo de Cultura Económica, 2007.

MARÍN PLANA, Gerard. "El origen del hombre". Publicado el 2014. Disponible: <http://tinyurl.com/y5ar7crp> Consultado el 28/5/2019.

MONDRAGÓN, Berenice. *Una reflexión en torno a la identidad del mexicano a través de El laberinto de la soledad*. Tesis de maestría. México D. F.: Universidad Nacional Autónoma de México, 2005.

MORALES CAMPOS, Arturo. *Antropología en El laberinto de la soledad de Octavio Paz*. Tesis de doctorado. México: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2012.

NEIRA, Hugo. “Paz pensador: el ensayista. Conferencia de Hugo Neira (video 2)” (video). Publicado el 2014a. Disponible: <https://youtu.be/RmyAOjYSxul> Consultado el 28/5/2019.

NEIRA, Hugo. “Paz pensador: el ensayista. Conferencia de Hugo Neira (video 3)” (video). Publicado el 2014b. Disponible: <https://youtu.be/WzP30RFD3-I> Consultado el 28/5/2019.

PAZ, Octavio. *El laberinto de la soledad, Postdata y Vuelta a El laberinto de la soledad* (5.ª reimpresión). México D. F.: Fondo de Cultura Económica, 1998.

PEREIRA CUNHA, Karla. “Estudo das obras *Cien años de soledad* de Gabriel García Márquez e *El laberinto de la soledad*, de Octávio Paz e a busca por uma identidade latino-americana através da Literatura”. En *ANPUH-XXIII Simpósio Nacional de História*. Londrina: ANPUH. Publicado el 2005. Disponible: <http://tinyurl.com/y2saly4f> Consultado el 28/5/2019.

PEREIRA CUNHA, Karla. *Gabriel García Márquez e Octavio Paz: a questão da identidade ibero-americana em Cien años de soledad e El laberinto de la soledad*. Tesis de maestría. Juiz de Fora: Universidade Federal de Juiz de Fora, 2007.

RICO MORENO, Javier. *Poesía e historia en El laberinto de la soledad*. Tesis de doctorado. México D. F.: Universidad Nacional Autónoma de México, 2006.

RICOEUR, Paul. *Tiempo y narración. Configuración del tiempo en el relato histórico*. Tomo I. Madrid: Siglo Veintiuno Editores, 1998.

RODRÍGUEZ MONCADA, Ernesto. "Reflexiones en torno al mestizaje y sus implicaciones para la relación oralidad/escritura en el marco de la discusión intercultural". Publicado el 2009. Disponible: <https://tinyurl.com/y3xcpw3u> Consultado el 28/5/2019.

ROJO, Grínor. "Contra *El laberinto de la soledad*". Revista *Universum* (18), pp. 193-217, 2003.

ROSSI, Alejandro. "*El laberinto de la soledad: 50 años*". *Letras Libres* 10 (120), pp. 36-42, 2008.

RUIZ, María. *Octavio Paz: cultura literaria y teoría crítica*. Tesis de doctorado. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 2002.

SALGADO CORONA, Elizabeth. *Análisis discursivo de cuatro ensayos de El laberinto de la soledad, sobre el carácter de los mexicanos, según Octavio Paz*. Tesis de licenciatura. México D. F.: Universidad Nacional Autónoma de México, 1999.

SALGADO GONZÁLEZ, Dante Arturo. *Dos lecturas de Octavio Paz: El laberinto de la soledad y El ogro filantrópico*. Tesis de licenciatura. México D. F.: Universidad Nacional Autónoma de México, 2000.

SANTÍ, Enrico Mario. "Introducción". En Octavio Paz. *El laberinto de la soledad*. Madrid: Cátedra, Letras Hispánicas, pp. 11-132, 2002.

SARLO, Beatriz. *Escenas de la vida posmoderna*. Buenos Aires: Ariel, 1994.

SARZI, José y Leonor TAIANO. "*El laberinto de la soledad: un análisis transgeneracional del imaginario colectivo mexicano*". *Iberoamerica global* 2 (2), pp. 79-89, 2009.

SERBAN, Gabriella. "La violencia en tres obras de teatro colombianas: tensión entre absurdo y hermenéutica". Publicado el 2011. Disponible: <https://tinyurl.com/y3allgp9> Consultado el 28/5/2019.

SONESSON, Märta. “Pensamiento y desarrollo en México. Una reflexión sobre la influencia de la cultura y del pensamiento mexicanos en el desarrollo del país”. Publicado el 2011. Disponible: <http://tinyurl.com/yrbryom> Consultado el 28/5/2019.

STANTON, Anthony. “El laberinto de la soledad y la apertura del canon”. En *Conferência proferida como parte das atividades previstas na “Cátedra Daniel Cosío Villegas” (El Colegio de México e CEPPAC) sob o título: “História, Mito, Autobiografia y Ficción en el Ensayo El Laberinto de la Soledad”*. Brasilia: Universidad de Brasilia. Publicado el 2006. Disponible: <https://tinyurl.com/y4mrv4op> Consultado el 28/5/2019.

STANTON, Anthony. “Algunos presupuestos y alcances interpretativos de *El laberinto de la soledad*”. En *Actas del XIII Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas*. Madrid, vol. 3, pp. 450-454, 2011. Disponible: <http://tinyurl.com/yxbr3q59> Consultado el 28/5/2019.

VALENCIA, Diana. *Octavio Paz, una mirada al nuevo milenio. Ensayos en torno a la modernidad*. México D. F.: Nuevo Pensamiento, Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México, 2010.

VILLAMIL, Mirna. *La identidad del mexicano bajo la mirada de Octavio Paz del laberinto de la soledad al laberinto de la modernidad*. Tesis de licenciatura. México D. F.: Universidad Autónoma Metropolitana, 2000.

VILLORO, Juan. “Homenaje Centenario Octavio Paz Instituto Cervantes, Juan Villoro” (video). Publicado el 2014. Disponible: <https://youtu.be/a3pKXym3m7s> Consultado el 28/5/2019.

VOLEK, Emil. “*El laberinto de la soledad*”. En Verity Smith (ed.). *Encyclopedia of Latin American Literature*. Oxford: Taylor & Francis, pp. 642- 643, 1997.

VUJEVA, Anita. *Die Entwicklung des Bewusstseins der Mexikaner als Nation anhand einer Analyse der Werke “El laberinto de la soledad” von Octavio Paz und*

“Los cinco soles de México” von Carlos Fuentes. Tesis de maestría. Austria: Universidad de Viena, 2013.

XIRAU, Ramón. “Trivio de Octavio Paz”. *La Gaceta* (519), pp. 18-20, 2014.

ZILBERBERG, Claude. *La estructura tensiva*. Trad. Desiderio Blanco. Lima: Fondo Editorial de la Universidad de Lima, 2015.

ZRŮSTOVÁ, Monika. “La muerte en la literatura mexicana. Juan Rulfo ‘Pedro Páramo’, Octavio Paz ‘Todos santos, día de muertos’”. Publicado el 2002. Disponible: <http://tinyurl.com/y535be83> Consultado el 28/5/2019.

Recebido em 28/05/2019.

Aceito em 14/10/2019.